

TA’LIM JARAYONI RIVOJLANTIRISHDA EVRISTIK TA’LIM TEXNOLOGIYASINING AHAMIYATI

Tursunbekov Xurshidbek Rahmatjon o‘g‘li

QDPI 70110101-Pedagogika nazariyasi va tarixi mutaxassisligi 1-bosqich magistranti

TursunbekovXurshidbek@gmail.com

Annotatsiya: Hozirgi vaqtda umumiy ta’limning ustuvor maqsadi talabanning shaxsini o‘zini o‘zi anglash uchun sharoit yaratishdir. Shu sababli, ta’lim mafkurasining asosini rivojlanish g‘oyasi tashkil etadi, uni amalga oshirish ta’lim jarayonini takomillashtirish va intellektuallashtirish bilan bog‘liq. Ana shunday shartlardan biri talabalarni o‘quv jarayonida evristik usullarga asoslangan masalalarni yechishga o‘rgatishdir. Ushbu maqolada evristik ta’lim texnologiyasi tushunchasi, asosiy xususiyatlari hamda bu borada olimlarning izlanishlari bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: evristika, evristik ta’lim texnologiyasi, shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim

Kirish:

XXI asrga oid pedagogik izlanishlar ta’lim oluvchilarning ijodiy faoliyatini tashkil etish, ularning shaxsiy qobiliyati, ta’lim olishga bo‘lgan qiziqishi, xohish va istagini, o‘zi va o‘z atrofini o‘rab olgan olamga hissiy munosabatni shakllantirishga qaratilgan o‘quv tuzilmalarini ishlab chiqish, tanqidiy fikrlash va nostandart masalalarni yechish hamda intellektual qobiliyatlarini ro‘yobga chiqarishga ko‘maklashuvchi pedagogik texnologiyalarni tadqiq etishga qaratilgan.

Ta’lim oluvchilarning ta’lim jarayonida hal qilinadigan barcha vazifalarini standart va nostandartlarga bo‘lish mumkin. Standart masalalarni yechish usuli mavzuga ma’lum va yaxshi tushunilgan aniq algoritimga asoslanadi. Nostandart masalani hal qilishning asosiy usuli uni bir yoki bir nechta standart masalalarga qisqartirishdir. Nostandart masalani standartga aylantirish uchun qidiruv faoliyati evristik usul deb ataladi.

Evristik o‘qitish texnologiyasi fanga o‘tgan asrlarda tatbiq etilgan bo‘lib, mamlakatimiz pedagogik tadqiqotchi olimlari tomonidan bu yo‘nalishda ko‘plab o‘rganishlar olib borilgan bo‘lsada, hali yetarlicha tadqiq etilmagan.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili: Evristik o‘qitish texnologiyasining ta‘lim jarayonidagi samaradorligini ko‘plab tadqiqotlar, jumladan R.G. Gorbunov, S.V. Kharlamov va M.V. Kabanovning ishlarida o‘rganilgan. Ushbu tadqiqotlar Everestik texnologiyaning o‘quvchilarning bilim darajasini oshirish, ijtimoiy ko‘nikmalarini rivojlantirish va mustaqil o‘rganish ko‘nikmalarini yaxshilashdagi muhim rolini ta‘kidlaydi.

Xususan, rus olimi **Aleksandr Xutorskoy** zamonaviy ta‘lim metodlarini rivojlantirishga va o‘quvchilarning ijodkorlik, mustaqil fikrlash va jamoaviy ishlash ko‘nikmalarini oshirish, jumladan evristik ta‘lim texnologiyasini tadqiq etishga qaratilgan ilmiy maktab yaratdi. Uning ta‘rifiga ko‘ra: “Evristik ta‘lim - o‘quvchining o‘ziga xos ma‘nosi, maqsadi va ta‘lim mazmunini, shuningdek, uni tashkil etish, tashxislash va xabardor qilish jarayonini qurishga qaratilgan o‘rganish” hisoblanadi.[1;1]

Yana bir rus pedagogi A.B.Vyacheslavovich evristik ta‘lim xususidagi izlanishlaridan so‘ng quyidagi fikrlarni bildiradi: “O‘rganishim davomida menda xuddi Xristofor Kolumbning yangi qit‘ani kashf etgandagi his tuyg‘ulariga o‘xshash kechinmalar bo‘lgan edi, asosiy savol shundaki, men nega avvalroq evristik ta‘lim texnologiyalarini o‘zlashtirmaganman.”[2;1]

Tahlil va natijalar:

Yuqorida ta‘kidlaganimizdek zamonaviy ta‘lim tizimida evristik o‘qitish texnologiyasi yangi usuldek tuyulsada, ilmiy ma‘noda ancha avvalroq ta‘limga kirib kelgan. Evristika Sokratning og‘zaki ta‘lim tizimi bilan bog‘liq bo‘lib, u maxsus savollar va mulohaza yuritish orqali suhbatdoshga muammoni shakllantirish yoki hal qilishda mustaqil ravishda yordam bergan.

Evrika tushunchasining lug‘aviy ma‘nosiga qaraydigan bo‘lsak, (yunoncha heurisko) - "izlangan", "topilgan", "kashf qilingan" degan ma‘nolarni anglatadi.[5;1]

Evrastika fan sifatida faqat XVI-XVII asrlarda, G. Galiley, F. Bekon kabi olimlarning asarlarida kirib kela boshladi va evrastika nazariyasi rivojiga hissa qo‘shgan olimlarning nomlari bilan bog‘liq bo‘ldi, masalan, G.V. Leybnis, nemis faylasufi X. Volf, chex matematigi B. Bolsano va rossiyalik muhandis-patentshunos P.K. Engelmeyer. Evrastik usul va uslublar haqidagi g‘oyalar keyinchalik Ya.A.Kommenskiy, J.-J. Russo va boshqa buyuk o‘qituvchilarning asarlarida faol rivojlandi.

Evrastika tushunchasining mazmun mohiyatiga oid bir nechta ta‘riflar mavjud bo‘lib, ulardan eng ko‘p qo‘llanilganlarini keltiramiz.

«Evrastika» — bu biron bir muammoni yechish uchun turli qarorlarni izlash va topish jarayonlarini o‘rganuvchi fan bo‘lib, bu jarayonlar muammoga eng mo‘tadil yoki qandaydir darajada ishlab chiqarish imkoniyatlari (masalan, "ko‘r" izlash metodi, klassik aksiomatik hisob-kitoblarda qabul qilingan metodlar va hokazo)ga nisbatan, yechish vaqtini qisqartirishni maqsad qilgan holda amalga oshiriladi.[3]

Ilmiy sohada evrastika quyidagilarni anglatadi:

- Muammolarni hal qilishda umumiy tajribaga asoslangan taxmin;
- Muammolarni hal qilish, nazariy tadqiqotlar olib borish usuli (evrastik metod).
- Yangi bilimlarni oshkor qilish usuli (sinov va xatoliklar usuli).
- O‘rganish usuli.
- Ijodiy, samarali fikrlash faoliyati.
- Maxsus o‘qitish metodi yoki muammolarni hal qilishning jamoaviy usuli.
- Ijodiy faoliyatni o‘rganuvchi fan.
- Kompyuter dasturlarini yaratish usullaridan biri

Qisqa qilib aytganda, evrastika – bu muammolarni hal qilish, yangi bilimlarni kashf qilish va ijodiy faoliyatni rivojlantirishga yo‘naltirilgan nazariy va amaliy usullar tizimidir. U tajriba va taxminlarga asoslangan fikrlash jarayonlarini qo‘llab-quvvatlaydi. Evrastika yordamida sinov va xatoliklar orqali yangi bilimlar olinadi, o‘quv va ijodiy faoliyat samaradorligi oshiriladi. Shuningdek, u muammolarni jamoaviy hal qilish yoki maxsus o‘qitish metodlari sifatida qo‘llaniladi.

Evrastik ta‘limning asosiy funksiyalari quyidagilardan iborat:

- ko‘nikma, malaka, bilimlarni va ularni qo‘llash usullarini mustaqil o‘zlashtirish;
- ijodiy fikrlashni shakllantirish;
- an’anaviy vaziyatda yangi muammoga yangicha qarash;
- faoliyatning mavjud usullarini o‘zgartirish va yangi usullarni mustaqil yaratish;
- faol kognitiv muloqot usullarini o‘rgatish;
- o‘quv jarayoniga qiziqishni rivojlantirish va yutuqlarga erishishga motivatsiya berish.

Evristik o‘qitish usuli o‘qituvchiga talabalarga ko‘proq mustaqillik va ijodiy izlanishlar berish imkoniyatini yaratadi. Talabalarda evristika orqali ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish metodikasini ishlab chiqishda o‘qituvchi quyidagilarni hisobga olishi kerak:[6;3]

- o‘quvchilarning individual xususiyatlari: har bir o‘quvchining qobiliyatlari, qiziqishlari va o‘rganish usullari bilan ishlash;

- o‘quv predmetining xarakterli xususiyatlari: fan bo‘yicha ijodiy muammolar va kashfiyotga yo‘naltirilgan topshiriqlarni tanlash;

- ijodiy sohaga asoslangan yosh xususiyatlari: yosh guruhiga mos bo‘lgan usullarni qo‘llash, ijodiy fikrlash va qiziqishni rag‘batlantirish.

Xulosa:

Bir so‘z bilan aytganda, evristik ta’lim — bu o‘rganish jarayonida talabalar faol ishtirokini ta’minlovchi, mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga yo‘naltirilgan ta’lim usulidir. Evristik metodlar ta’limda yechimlarni topishning intuitiv va qisqa yo‘llarini qidirishga asoslanadi, ya’ni muammolarni hal qilishda mavjud ma’lumotlarga tayanish va ularni yangi kontekstda qo‘llash orqali, talabalar o‘zlari natijaga erishadilar. **Evristik ta’limning mazmuni va mohiyati** aniq va tizimli bilimlar berishdan ko‘ra, talabalarni mustaqil o‘ylash va muammolarni aniqlashga, yangi fikrlarni yaratishga yoki mavjud bilimlarni amaliy holatlarga qo‘llashga o‘rgatishga qaratilgan. Bunda talabalar tekshirilgan va ishlangan metodlar, shablonlar yoki hal qilish usullari o‘rgatilmaydi, balki ularning diqqat, iste’dod va tahlil qilish qobiliyatlari rivojlantiriladi. Bunday qobiliyatlarning tarkib topishi talabalarni

o‘quv faoliyatida turli masalalarga mustaqil yechim topishlarida muhim ahamiyat kasb etadi

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Xutorskoy A.V. Razvitiye odarennosti shkolnikov. Metodika evristicheskogo obucheniya: Posobiye dlya uchitelya. — M.: Izdatelstvo Eydos, 2020. — 217
2. Korol A.D, “Texnologiya evristicheskogo obucheniya v visshey shkole” Minsk “Visheyshaya shkola” 2020.
3. Xutorskoy A.V. Didakticheskaya evristika. Teoriya i texnologiya kreativnogo obucheniya. — M.: Izd-vo MGU, 2003. –25 s.
4. Xutorskoy A. V. Evristicheskiy tip obrazovaniya: rezultaty nauchno prakticheskogo issledovaniya. —M.: Izd-vo MGU, 2003. - 41
5. Maqola O.V.Drivyankina "Stanovlenia, sushnost evristicheskogo obucheniya v pedagogicheskoy nauke i praktike" Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta MBD Rossi N:4 (32) 2006.
6. Lagutina Yelena Ilmirovna, “ Ponyatiye evristiki i evristicheskogo obucheniya” Ryazanskiy institut razvitiya obrazovaniya 2020